

ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PARA A DOENÇA DE ALZHEIMER

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23, Saúde Coletiva / 29/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7781157

Luis Portela Pires

Mayla Chaves Praça

Laura Vida Penafiel Diniz Amaral

Daniela Machado Bezerra

Manoel Aguiar Fenelon Junior

Joilson Ramos-Jesus

RESUMO

A Doença de Alzheimer (DA), é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal, e, caracteriza-se pelo acúmulo de placas senis e emaranhadas neurofibrilares. Dentre os fatores de risco, destaca-se a idade avançada; e, mesmo com o aumento da população idosa a causa da doença permanece desconhecida. Atualmente, seu tratamento baseia-se em condutas paliativas, com isso, a proposta dos futuros fármacos é alcançar uma terapêutica curativa. Assim, o presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura sobre as alternativas terapêuticas para a DA. Tendo como questão norteadora do estudo, “alternativas terapêuticas para a Doença de Alzheimer são eficazes?”, iniciou-se as buscas de evidências nas bases de dados (SciELO,

PubMed e LILACS) mediante a utilização de descritores (medicamento de 1ª escolha, envelhecimento, medicamentos de nova geração, Alzheimer) obtidos na biblioteca virtual em saúde (BVS). Em seguida, se realizou a seleção dos artigos por título e resumo; foi avaliado a qualidade metodológica e de evidências do artigo por meio do emprego da classificação de Silva et. al., 2015. Por fim, foi efetuado a fase de redação e publicação dos resultados. Foram encontrados 1.982 artigos, contudo, com base nos critérios de elegibilidade 9 artigos foram selecionados para a realização do presente estudo, dentre os quais houveram uma predominância de ensaios clínicos, representados por 7 artigos (14,2%). Foi observado que ainda não há um tratamento de cura para a DA; a maioria destes, visa retardar a progressão da doença e garantir uma melhor qualidade de vida aos pacientes. Ademais, os estudos demonstram um predomínio nos inibidores da ACHE, canabis, fitocannabinóides e anticorpos monoclonais como alternativas terapêuticas para a DA.

Palavras-chave/Descritores: Doença de Alzheimer. Envelhecimento. Tratamento. Beta-amilóide.

ABSTRACT

Alzheimer's Disease (AD) is a progressive and fatal neurodegenerative disorder, and is characterized by the accumulation of senile plaques and neurofibrillary tangles. Among the risk factors, advanced age stands out and even with the increase in the elderly population, the cause of the disease remains unknown. Currently, its treatment is based on palliative measures, therefore, the proposal of future drugs is to achieve a curative therapy. Thus, the present study aimed to carry out a systematic review of the literature on therapeutic alternatives for AD. With the guiding question of the study, "Are therapeutic alternatives for Alzheimer's disease effective?", the search for evidence in the databases (SciELO, PubMed and LILACS) began through the use of descriptors (first-choice drug, aging, new generation drugs, Alzheimer's) obtained from the virtual health library (VHL). Then, the articles were selected by title and abstract; the methodological and evidence quality of the article was assessed using the classification by Silva et. al., 2015. Finally, the writing and publication phase of the

results was carried out. A total of 1,982 articles were found, however, based on the eligibility criteria, 9 articles were selected for the present study, among which there was a predominance of clinical trials, represented by 7 articles (14.2%). It has been observed that there is still no cure for AD; most of these aim to slow the progression of the disease and ensure a better quality of life for patients. Furthermore, studies demonstrate a predominance of AChE inhibitors, cannabis, phytocannabinoids and monoclonal antibodies as therapeutic alternatives for AD.

Keywords: Alzheimer Disease. Aging. Amyloid beta. Treatment.

INTRODUÇÃO

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019 o número de idosos no Brasil ultrapassou a marca 29 milhões, desses, quase dois milhões tinham demências, sendo que cerca de 40 a 60% delas eram do tipo Alzheimer. Em vista disso, é notório o atual envelhecimento da população em decorrência do aumento da expectativa de vida, que no Brasil é superior a 76 anos.

A doença de Alzheimer (DA), foi primeiramente descrita em 1906 pelo neuropatologista e psiquiatra alemão Alois Alzheimer, após análise de uma autópsia bastante peculiar, onde ele observou um acúmulo de placas amilóides e emaranhados neurofibrilares. A paciente em questão era August D., 51 anos, e apresentava problemas de linguagem e memória com piora progressiva, falecendo poucos anos depois do início das consultas.

Desta forma, conclui-se que o Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal, sendo, as principais áreas cerebrais afetadas as amígdalas cerebelosas, hipocampo e o córtex entorrinal, que são estruturas do sistema límbico, o qual atua no processo cognitivo.

Com isso, o quadro clínico do paciente cursa com deterioração cognitiva, afetando sobretudo a memória recente, a linguagem, a capacidade de julgamento, a atenção e as funções executivas o que tende a tornar-se mais

significativo com o passar dos anos, e, conseqüentemente diminuindo a expectativa de vida desses pacientes para no máximo 12 anos.

À título de curiosidade a DA é dita de início tardia, quando acomete indivíduos com idade superior a 65 anos e DA de início precoce, quando acomete indivíduos com idade inferior a 65 anos, esta última mais rara.

Ademais, esta patologia não apresenta etiologia esclarecida, porém, possui fatores de risco bem estabelecidos, são eles: idade avançada, fatores genéticos, histórico familiar da doença, fatores associados ao risco cardiovascular e fatores associados ao estilo de vida. Entretanto, existem algumas teorias que tentam explicar o surgimento e progressão da DA, são elas: hipótese da cascata amilóide, hipótese colinérgica, hipótese da disfunção glutamatérgica, dentre outras.

Acerca da investigação diagnóstica, este é fundamentado na observação clínica por meio do auxílio de testes que mensuram o declínio cognitivo. Todavia, o diagnóstico apenas pode ser confirmado post mortem, por meio da biópsia do tecido.

Atualmente, o tratamento da DA, baseia-se em uma terapia paliativa e sintomática com o intuito de reduzir a sintomatologia, atrasar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do doente com um mínimo de efeitos adversos. Os grupos de fármacos utilizados atualmente são: os inibidores da colinesterase (Tacrina, Donepezilo, Rivastigmina e Galantamina) e o antagonista do receptor NMDA (memantina).

Até o momento não existe nenhum medicamento capaz de alterar a progressão do Alzheimer, por isso novos métodos terapêuticos vêm sendo estudados para alcançar essa meta, destacando como alvo os mecanismos patogênicos da DA: o acúmulo de A β e a hiperfosforilação da proteína tau.

Como esperança em junho de 2021, a FDA aprovou o Aducanumabe, anticorpo monoclonal que atua removendo as placas de proteína beta-amilóide cerebral nas fases iniciais da DA. Esta é primeira droga que atua diretamente na

fisiopatologia do Alzheimer. O presente estudo tem o objetivo de avaliar as alternativas terapêuticas da Doença de Alzheimer.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura. Assim, com base no tema, nos objetivos da pesquisa e na estratégia de acrônimo PICO, sendo, P (problema): Doença de Alzheimer em idosos; I (intervenção): alternativas terapêuticas para o Alzheimer; C (controle): medicamentos de primeira escolha; O (outcome/desfecho): melhora do quadro clínico em idosos com DA, foi estabelecida como questão norteadora: “Alternativas terapêuticas para o Alzheimer são eficazes?”.

Em seguida, foram definidos os critérios de inclusão e exclusão, com o intuito de delimitar o conjunto de artigos que fizeram parte do escopo da revisão. Neste sentido, as buscas das melhores evidências foram realizadas nas bases de dados (SciELO, PubMed e LILACS) mediante utilização de descritores “Doença de Alzheimer”, “Envelhecimento”, “Tratamento” “Beta-amilóide” obtidos na BVS (Quadro 1).

Quadro 1. Descritores obtidos da BVS

Inglês	Espanhol	Português
Treatment AND Aging	Tratamiento AND Envejecimiento	Tratamento AND Envelhecimento
Treatment AND Alzheimer´s disease	Tratamiento AND Enfermedad de Alzheimer	Tratamento AND Doença de Alzheimer
Treatment AND Amyloid beta	Tratamiento AND Beta amiloide	Tratamento AND Beta-amilóide
Aging AND Alzheimer´s disease	Envejecimiento AND Enfermedad de Alzheimer	Envelhecimento AND Doença de Alzheimer

Aging AND Amyloid beta	Envejecimiento AND Beta amiloide	Envelhecimento AND Beta-amilóide
Alzheimer´s disease AND Amyloid beta	Enfermedad de Alzheimer AND Beta amiloide	Doença de Alzheimer AND Beta-amilóide
Treatment AND Aging AND Alzheimer´s disease	Tratamiento AND Envejecimiento AND Enfermedad de Alzheimer	Tratamento AND Envelhecimento AND Doença de Alzheimer
Treatment AND Alzheimer´s disease AND Amyloid beta	Tratamiento AND Enfermedad de Alzheimer AND Beta amiloide	Tratamento AND Doença de Alzheimer AND Beta-amilóide
Treatment AND Aging AND Amyloid beta	Tratamiento AND Envejecimiento AND Beta amiloide	Tratamento AND Envelhecimento AND Beta-amilóide

Fonte: compilação do autor.

Quadro 2. Cruzamento dos descritores

Descritor em português	Descritor em inglês	Descritor em espanhol
Tratamento	Treatment	Tratamiento
Envelhecimento	Aging	Envejecimiento
Doença de Alzheimer	Alzheimer´s disease	Enfermedad de Alzheimer
Beta-amilóide	Amyloid beta	Beta amiloide

Fonte: compilação do autor.

Os descritores foram associados/combinados na busca mediante a utilização do operador lógico “AND”, onde apenas textos em inglês, português e espanhol foram considerados (Quadro 2).

Durante as buscas foram utilizados como critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos 5 anos, estudos realizados em humanos, estudos observacionais (coorte, corte transversal, caso controle, relato de caso) e ensaios clínicos. E como critérios de exclusão: artigos publicados há mais de 5 anos, estudos em animais, revisão narrativa, sistemática ou integrativa.

Posteriormente os artigos foram selecionados pelo título e pelo resumo, e então lidos na íntegra para o processo de extração de dados. E na etapa seguinte foi feita a avaliação da qualidade metodológica e os níveis de evidências dos artigos baseados na classificação elaborada por Silva et. al., 2015:

Nível I – evidências oriundas de revisões sistemáticas ou metanálise de relevantes ensaios clínicos;

Nível II – evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado;

Nível III – ensaios clínicos bem delineados, sem randomização;

Nível IV – estudos de coorte e de caso-controle bem delineados;

Nível V – revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos; nível VI – evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo;

Nível VII – opinião de autoridades ou relatório de comitês de especialistas.

Por fim, será efetuado a fase de redação e publicação dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As buscas nas bases de dados Scielo, PubMed e LILACS resultou em 1.982 artigos. Desse total, 639 foram encontrados na base de dados LILACS, 1249 na PubMed e 94 na SCIELO. Entretanto, foram excluídos: 1.497, por estarem em desacordo com os critérios de elegibilidade; 357, após a leitura do título; e, 116, após a leitura do

resumo. Por fim, um total de 9 artigos foram selecionados para leitura na íntegra e foram utilizados para a realização do presente estudo.

Figura 1. Fluxograma da metodologia de identificação e extração de dados.

Fonte: Pires et al, 2023

Adiante, o Quadro 3 apresenta os dados sobre o título, autor, ano, delineamento, número amostral, principais resultados, principais tratamentos e efeitos adversos.

Ademais, desse total de artigos, destacou-se em critérios quantitativos, a predominância de ensaios clínicos, representados por 7 artigos (14,2%). Ainda, adentraram a esta pesquisa 1 (11,1%) estudo descritivo e 1 (11,1%) relato de caso. Ademais, destaca-se a presença de efeitos adversos informados em 6 artigos (66,6%) frente à totalidade de 3 artigos (33,3%) que não informam presença ou ausência de efeitos colaterais associados às medicações de estudo. Por fim, os medicamentos mais estudados são a Rivastigmina e o Cloridrato de Donepezila, ambos foram citados em 2 artigos.

Quadro 3. Síntese dos estudos primários incluídos na revisão.

Título\Autor\Ano	Delineamento	Número amostral	Principal resultado	Principal tratamento	Efeitos adversos
-------------------------	---------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------

				o	
<p>Uso dos canabinóides no tratamento de pessoas portadoras de Alzheimer / Use of cannabinoids in the treatment of persons with Alzheimer / Uso de cannabinoides en el tratamiento de personas con Alzheimer. Bittes, YP et. al.2021.</p>	<p>Estudo de caso</p>	<p>Não informado</p>	<p>Em suma, a pesquisa aborda as vantagens do uso de cannabis e fitocannabinóides no tratamento de pacientes portadores de Alzheimer, como: menor custo e menores efeitos colaterais. Destaca-se, como vantagens a melhora no apetite e na agressividade.</p>	<p>Canabidiol</p>	<p>Não informado</p>
<p>BACE inhibition causes rapid,</p>	<p>Ensaio clínico</p>	<p>Não informado</p>	<p>O tratamento com o inibidor de</p>	<p>BACE verubecestat</p>	<p>Não informado</p>

<p>regional, and non-progressive volume reduction in Alzheimer's disease brain. Cyrille and Surtant. 2020.</p>			<p>BACE2 verubecest at não melhorou cognição em pacientes com doença de Alzheimer leve a moderada, mas foi associada à redução do volume do hipocampo após 78 semanas, conforme avaliado por ressonância magnética.</p>		
<p>Trial of Solanezumab for Mild Dementia Due to Alzheimer's</p>	<p>Ensaio clínico</p>	<p>2.121</p>	<p>Não houve diferença significativa entre os grupos na semana 80 na</p>	<p>Solanezumab.</p>	<p>Sim. Deficiência de vitamina D, congestão nasal, osteoartrite</p>

<p>Disease. Lawrence S. Honig, M.D., Ph.D, et al. 2018.</p>			<p>mudança na pontuação da linha de base (alteração, 6,65 no grupo solanezumab e 7,44 no grupo placebo; diferença, -0,80; P = 0,10)</p>		<p>e espinhal e disúria</p>
<p>A 48-Week, Multicenter, Open-Label, Observational Study Evaluating Oral Rivastigmine in Patients with Mild-to-Moderate Alzheimer's Disease in</p>	<p>Ensaio clínico</p>	<p>151 pacientes com DA.</p>	<p>A rivastigmina mostrou um efeito estabilizador no declínio da cognição em pacientes com DA leve a moderada em um cenário do mundo real.</p>	<p>Rivastigmina</p>	<p>Tontura e náuseas.</p>

Taiwan.Chin-ung-Chih Chang, at all.2019.					
Two Randomized Phase 3 Studies of Aducanumab in Early Alzheimer's Disease.Samantha Budd Haeberlein , at all.2022.	Ensaio clínico	3285 (Idade entre 50 e 80 anos)	Uma redução dependente da dose e do tempo nos marcadores fisiopatológicos da doença de Alzheimer foi observada em ambos os ensaios.	Aducanumabe	Anormalidades de imagem relacionadas à amiloide-edema.
Treatment Effects of Vortioxetine on Cognitive Functions in Mild Alzheimer's Disease Patients with Depressive Symptoms:	Ensaio Clínico.	108	Melhora estatisticamente significativa em relação aos controles foi observada para vortioxetina na maioria	Vortioxetine	Ensaio Clínico.

<p>A 12 Month, Open-Label, Observational Study. E Cumbo, et al. 2019.</p>			<p>dos testes cognitivos e mostrou redução significativa da linha de base para o ponto final nos escores totais de HAM-D e Cornell.</p>		
<p>Donanemab (LY3002813) Phase 1b Study in Alzheimer's Disease: Rapid and Sustained Reduction of Brain Amyloid Measured by Florbetapir F18 Imaging. S L Lowe, et al. 2021.</p>	<p>Ensaio clínico.</p>	<p>61</p>	<p>Doses únicas e múltiplas de donanemab demonstraram uma redução rápida, robusta e sustentada de até 72 semanas na placa amilóide cerebral.</p>	<p>Donanemab</p>	

<p>Dengzhan shengmai capsule combined with donepezil hydrochloride in the treatment of alzheimers disease: preliminar y findings, randomize d and controlled clinical trialHuang, pan, he, xiao-ying, xu, min, 2021</p>	<p>Ensaio clínico</p>	<p>294</p>	<p>Aos 3 e 6 meses de tratament o, a pontuação adas-cog do grupo de tratament o foi de 48,69±6,23 e 44,24±5,53; para o grupo controle, 45,48±5,94 e 41,57±5,10. A diferença entre os dois grupos é estatistica mente significativ a (p<0,05). A os 3 e 6 meses de tratament o, o nível de no no grupo de</p>	<p>Cloridrato de donepezila (Grupo de tratament o) Dengzhan shengmai (Grupo de controle)</p>	<p>Durante os seis meses de tratament o (áusea, insônia, cefaleia, tontura, diarreia, erupção cutânea). No grupo controle (náusea, insônia, erupção cutânea, fadiga)</p>
---	-----------------------	------------	---	--	--

tratament
o foi
(46,28±6,68
) umol/l,
(43,55±7,92)
umol/l, e o
grupo
controle foi
(42,95±7,92
) umol/l,
(38,89
±5,93)
umol/l. As
diferenças
entre os
dois
grupos
foram
estatística
mente
significativ
as
(p<0,05). A
os 3 e 6
meses de
tratament
o, os níveis
de et no
grupo de
tratament
o foram
(156,08±17,3
9) ng/l,
(144,91±17,6

			<p>0) ng/l, e o grupo controle foi (150,48±22,94) ng/l, (135,04±10,08) ng/l. A análise de correlação mostrou que o escore adas-cog se correlacionou negativamente com o et (p<0,001).</p>		
<p>Trends and disparities in the use of cholinesterase inhibitors to treat alzheimer's disease dispensed by the</p>	<p>Estudo descritivo</p>	<p>20.589.903</p>	<p>Estima-se que 9,7% da população que possui síndromes demenciais usa anticolínicos, assim como 16,1%</p>	<p>Anticolínicos (ache): Rivastigmina Donepezil Galantamina.</p>	<p>insônia, dores de cabeça, náuseas, vômitos, anorexia e dispepsia. Menos comuns são sonolência, tontura,</p>

brazilian
public
health
system –
2008 to
2014: a
nation-
wide
analysis
Mo
raes, flávia
silva de
souza,
mariana
lima
cerqueira
de,
lucchetti,
giancarlo,
lucchetti,
alessandra
lamas
granero,
2018

dos
pacientes
com
doença de
alzheimer.
Uma clara
desigualda
de entre o
uso e a
distribuiçã
o dos
anticolines
terásicos
foi
encontrad
a, variando
de acordo
com a
região.
Houve um
aumento
na
distribuiçã
o de
anticolines
terásicos
ao longo
do tempo.
Em 2008, o
uso era de
12% e, em
2014, foi de
16,1%,
resultando

depressão,
sintomas
urinários,
síncope,
bradicardia
, tremores
e fadiga

			em um aumento de 34% em 6 anos.		
--	--	--	---------------------------------	--	--

Fonte: Pires et al., 2023.

Tabela 01. Síntese das variáveis N amostral, delineamento, efeitos adversos e principais tratamentos.

VARIÁVEIS	N (%)
N AMOSTRAL	
Média	411.9610,4
Máximo	20.589.903
Mínimo	1
DELINEAMENTO	
Estudo Descritivo	1 (11,1%)
Estudo de relato de caso	1(11,1%)
Estudo Clínico	7(14,2%)
EFEITOS ADVERSOS	
Sim	6 (66,0%)
Não informados	3 (33,3%)
PRINCIPAIS TRATAMENTOS	
Canabidiol	1 (11,1%)
BACE verubecestat	1 (11,1%)

Rivastigmina	2 (22,2%)
Solanezumab	1 (11,1%)
Aducanumabe	1 (11,1%)
Vortioxetina	1 (11,1%)
Cloridrato de Donepezila	2 (22,2%)
Dengzhan Shengmai	1 (11,1%)
Galantamina	1 (11,1%)
Donanemab	1 (11,1%)

Fonte: Pires et al., 2023.

Além disso, de acordo com os artigos analisados, foi possível observar que houve uma predominância entre os artigos quanto ao uso rivastigmina, solanezumab e cloridrato de donepezila. Observa-se que dois dos artigos fazem parte do uso de anticolinesterásicos ACHE, onde evidenciam sobre o seu uso em potencial para o controle dos sintomas da doença de Alzheimer.

Os outros fármacos, como o uso da cannabis e seus derivados, BACE verubecestat, aducanumabe, vortioxetina, dengzhan shengmai, galantamina, donanemab, apareceram uma vez em cada artigo, representando um total de 60%, destacando que o cloridrato de donepezila apareceram simultaneamente em um dos artigos.

Outrossim, a partir da análise qualitativa desses artigos, é possível inferir que algumas terapias experimentais têm mostrado eficácia no tratamento da doença de Alzheimer, contudo, alguns desses estudos ainda estão em fase experimental. Dessa forma, a partir disso, podemos citar como exemplo o uso de cannabis como medidas terapêuticas, já que, em comparação a alguns fármacos, eles apresentam um menor custo ao paciente, bem como menores efeitos colaterais.

Por outro lado, alguns medicamentos que estavam em análise não apresentaram os efeitos esperados, dentro os quais podemos destacar o uso dos inibidores de BACE, que após a realização do estudo não demonstrou sinais de melhoria na cognição dos portadores da DA. Todavia, a rivastigmina foi testada em condições reais e demonstrou ser um fármaco com potencial estabilizador para a decadência da cognição nos pacientes com Alzheimer. Outro fármaco em potencial é a donanemab, que se mostrou capaz de reduzir rapidamente e de forma sustentada a placa amiloide cerebral.

Por fim, no campo experimental, existem os derivados do ácido caurenóico e os alcalóides neuroesteróide isolado de cassiopea Andrômeda, que se mostraram potenciais inibidores da ACHE, podendo combater os sintomas da DA, contudo ainda necessitam de mais tempo para análises e estudos.

CONCLUSÃO

Logo, foi observado que ainda não há um tratamento de cura para a doença de Alzheimer e que a maioria dos tratamentos visa retardar a progressão da doença e garantir uma melhor qualidade de vida a esses pacientes, dentro das suas respectivas limitações. Ademais, os estudos demonstram um predomínio nos inibidores da ACHE, que permite uma maior atividade da acetilcolinesterase, garantindo um melhor prognóstico dos pacientes com Alzheimer. Assim como o uso de cannabis e fitocannabinóides, tem se mostrado eficaz pelo seu baixo custo e pequena quantidade de efeitos adversos.

Entretanto, BACE não demonstrou efetividade no tratamento da DA, contudo o uso de anticorpos monoclonais, como a donanemab, demonstrou eficácia pelo seu potencial de reduzir rapidamente e de forma sustentada a placa amiloide cerebral. Dessa maneira, pode-se afirmar a efetividade dos inibidores da ACHE, cannabis e fitocannabinóides através de estudos, aplicando-se uma melhor qualidade de vida à idosos portadores da Doença de Alzheimer.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Michael Gabriel Agostinho et al. O uso do composto de Canabidiol no tratamento da doença de Alzheimer (revisão da literatura). *Research, Society and Development*, v. 9, n. 8, p. e442986073-e442986073, 2020.

BITTES, Yara Paiva et al. Uso dos canabinóides no tratamento de pessoas portadoras de Alzheimer. *Revista de Divulgação Científica Sena Aires*, v. 10, p. 887-898, 2021.

BUTTERFIELD, D. Allan; HALLIWELL, Barry. Oxidative stress, dysfunctional glucose metabolism and Alzheimer disease. *Nature Reviews Neuroscience*, v. 20, n. 3, p. 148-160, 2019.

CARVALHO, Jane Maria Silva; DOS SANTOS, Laurita; NAVARRO, Ricardo Scarparo. Impacto terapêutico da fotobiomodulação no tratamento da doença de Alzheimer: Uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 8, p. e32910817046-e32910817046, 2021.

COSTA, Andry Fiteman et al. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas-Doença de Alzheimer. *Portaria SAS/MS*, n. 1298, p. 147-67, 2013.

CUMMINGS, Jeffrey et al. Aducanumab: Appropriate use recommendations. *The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease*, p. 1-13, 2021.

DA SILVA, Eduarda Vanzing et al. CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, DEMOGRÁFICAS E PREVALÊNCIA DE DOENÇA DE ALZHEIMER EM IDOSOS NA POPULAÇÃO BRASILEIRA: UMA REVISÃO DE LITERATURA. In: *Anais do Congresso de Geriatria e Gerontologia do UNIFACIG*. 2021.

DE SOUZA, Elizabeth Scatolino; DA SILVA SANTOS, Amanda Maria; SILVA, Andreza de Jesus Dutra. DOENÇA DE ALZHEIMER: Abordagem Sobre a Fisiopatologia. *Episteme Transversalis*, v. 12, n. 2, 2021.

FALCO, Anna De et al. Doença de Alzheimer: hipóteses etiológicas e perspectivas de tratamento. *Química Nova*, v. 39, p. 63-80, 2016.

FERNANDES, Janaína da Silva Gonçalves; DE ANDRADE, Márcia Siqueira. Revisão sobre a doença de alzheimer: diagnóstico, evolução e cuidados. *Psicologia, Saúde e Doenças*, v. 18, n. 1, p. 131-139, 2017.

FIGUEIREDO, Francisco de Assis et al. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Doença de Alzheimer. *Portaria conjunta*, n. 13, 2017.

HUANG, Li-Kai; CHAO, Shu-Ping; HU, Chaur-Jong. Clinical trials of new drugs for Alzheimer disease. *Journal of biomedical science*, v. 27, n. 1, p. 1-13, 2020.

LONG, Justin M.; HOLTZMAN, David M. Alzheimer disease: an update on pathobiology and treatment strategies. *Cell*, v. 179, n. 2, p. 312-339, 2019.

PALAVECINO, Louise Azulay et al. Inventive step assessment of top selling monoclonal antibodies in Brazil. *Expert Opinion on Therapeutic Patents*, v. 31, n. 3, p. 193-202, 2021.

SANT'ANA, Natalia Jordy et al. Terapia anti-amiloide: uma nova estratégia para tratamento da doença de Alzheimer. *Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica*, v. 16, n. 2, p. 127-131, 2018.

SEQUEIRA, Joana Alves. Tratamento da Doença de Alzheimer: na atualidade e no futuro. 2020. Tese de Doutorado.

SULAREVISCZ, Alan Rodrigo; DE FATIMA CARVALHO, Camila; JASINSKI, Vanessa Cristina Godoy. DELINEAMENTO ETIOLÓGICO DA DOENÇA DE ALZHEIMER EM UM GRUPO DE PORTADORES NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA E REGIÃO. *Visão Acadêmica*, v. 21, n. 3, 2020.

VON BORSTEL, Gabriela Carolina Cremonese et al. Doença de Alzheimer: revisão de literatura Alzheimer's disease: a literature review. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 3, p. 14211-14222, 2021.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil